

MADANIYAT VA SAN'ATDA RAQAMLI MUHIT SINERGIYASI

Shukurov Alisher, Madananiyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmy xodimi Jumanazarov Zohidjon, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniy muhitda raqamli segmentning sinergiyasi va uning istiqbollarini, sohadagi innovatsion tamoyillarning dolzarbligi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek sohada raqamlashtirishning ahamiyati va tajribalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli madaniyat, madaniy va badiiy makon, raqamlashtirish, ijodkorlik, innovatsiyalar, madaniy innovatsiyalar.

СИНЕРГИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Шукуров Алишер — младший научный сотрудник Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия. Жуманазаров Зоҳиджон — студент Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

Аннотация: в данной статье обсуждается синергия цифрового сегмента в культурной среде, её перспективы, а также актуальность инновационных подходов в этой сфере. Кроме того, анализируется значимость цифровизации в данной области и соответствующий опыт.

Ключевые слова: цифровая культура, культурное и художественное пространство, цифровизация, творчество, инновации, культурные инновации.

SYNERGY OF THE DIGITAL ENVIRONMENT IN CULTURE AND ART

Shukurov Alisher — Junior Researcher at the Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage. Jumanazarov Zohidjon — Student of the Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.

Abstract: this article discusses the synergy of the digital segment in the cultural environment, its prospects, and the relevance of innovative approaches in this field. Additionally, the significance of digitalization in this area and related experiences are analyzed.

Keywords: digital culture, cultural and artistic space, digitalization, creativity, innovations, cultural innovations.

Kirish. Raqamlashtirish ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarini qamrab oladi. Uzoq vaqt davomida madaniy va badiiy hayot raqamli dunyoning amaliy elementlarini o'z arsenaliga kiritib, an'anaviy ravishda ijodiy tarkibiy qismlarini o'zgarishsiz qoldirdi. Madaniy va badiiy tarkibni (raqamli madaniyat, madaniy

texnologiyalar) ishlab chiqarish yoki efirga uzatish bosqichida texnologiyalashtirish, axborotlashtirish va raqamlashtirish joriy etilgan kundan boshlab qo'llanilmoqda. Madaniyat va san'atni raqamlashtirishni ikki asosiy yo'nalishda amalga oshirish tamoyillarini topish taklif qilinadi: ijodiy va tashkiliy. Ushbu tamoyillar raqamlashtirish sharoitida madaniy va badiiy makonning moslashuvchanligi, dinamizmi va sinergiyasiga e'tibor qaratadi. Shunday qilib, raqamlashtirish jamiyat rivojlanishining kuchli global tendensiyasi sifatida madaniyat va san'at sohasidagi innovatsion tendensiyalarni shakllantiradi.

Raqamli davr – bu sivilizatsiyaning rivojlanish davri bo'lib, unda ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarida raqobat globallashtirish bo'lib qoldi. So'nggi paytlarda raqobat madaniy va badiiy muhit uchun ham dolzarb bo'lib qoldi. Agar ilgari madaniy yutuqlar madaniy tendensiyalar, ijtimoiy imtiyozlar va mafkuraviy ohanglar kabi mavhum tamoyillarga asoslangan bo'lsa, bugungi madaniy rivojlanish katta pragmatizm bilan tavsiflanadi. Madaniy tarkibni yaratish va amalga oshirish madaniy mahsulot iste'molchisining talablarida ustunlik qiladi. Bunday tajovuzkor sharoitlarda madaniy va badiiy muhitning rivojlanishi ijodiydan pragmatik o'lchovga yo'naltiriladi. Maqolaning maqsadi ijtimoiy-madaniy makon rivojlanishining hozirgi sharoitida madaniy va badiiy klasteri raqamlashtirish jarayonining yangi tamoyillarini izlashdan iborat. Ilmiy tadqiqotning vazifasi ijodiy va tashkiliy o'lchovlarda ifodalangan badiiy ta'minotni raqamli formatining xususiyatlarini ajratib ko'rsatishdir.

Tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlar tahlili. Agar biz hozirgi madaniyatni ko'rib chiqsak, raqamli dunyo elementlari madaniyatning pragmatik o'lchovining ustunligini kuchaytiradigan mexanizmlar ekanligini anglashimiz kerak. Madaniy yutuqlar asta-sekin yuksak san'at va ma'naviyat me'yorlariga e'tibor qaratishdan uzoqlashib, madaniyatni amalda yo'naltirishini tushunishga ustunlik beradi. Iste'mol madaniyatini yaratilish madaniyatidan ustun turadi, shuning uchun raqamli resurslarga talab ortib bormoqda. Shu bilan birga, bunday ko'rsatmalar axloqiy va ma'naviy tarkibiy qismni yo'q qilish, madaniyatning moddiy va texnologik tarkibiy qismlarga bog'liqligini oshirish xavfini tug'diradi.

Raqamlashtirish iste'mol klasteridagi talab va taklif muvozanatini keskin o'zgartirdi. Ushbu jarayon an'anaviy ravishda ijtimoiy-iqtisodiy segmentning samaradorligi va mahsuldorlik tendensiyalariga kamroq bog'liq bo'lgan madaniy sohani ayamadi. Biroq, bugungi globallashtirish dunyoda madaniyat ijtimoiy-madaniy bosim ta'siridadir. Raqamlashtirish tendensiyasi madaniyatning o'zida raqamli makonda tendensiyalarning shakllanishiga olib keladi. Madaniyat va san'atdagi raqamli o'zgarishlarni o'rganishda ko'tarilgan tadqiqot savollari orasida madaniy va badiiy yutuqlarning raqamli makonga qo'shilishini ta'minlaydigan nazariy, uslubiy va amaliyotga yo'naltirilgan ko'rsatmalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Izlanish moslashuvchanlik, dinamizm va sinergiyani madaniy va badiiy faoliyat raqamli makon haqiqatlari bilan o'zaro bog'liq bo'lgan prinsiplar sifatida tahlil qilishni taklif qiladi. Raqamli muhitning yangi vositalari va ularning madaniyat va san'atning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan ijodiy faoliyatga aniq ta'siri ko'rib chiqilmoqda. Raqamlashtirish sharoitida madaniy va badiiy klasteri rivojlantirish shartlarini belgilaydigan ko'rsatmalar muammosini ko'rib chiqib,

izlanishning navbatdagi bosqichi madaniy raqamlashtirishning insoniy o'ldhovini ko'rib chiqish edi. Raqamli makon madaniy va badiiy hayotning barcha ishtirokchilarini ya'ni madaniy meros yaratuvchilari, badiiy mahsulotlar iste'molchilari va biluvchilari, madaniy hayot tashkilotchilarini birlashtiradi. Maqolada madaniy va badiiy faoliyatda barcha manfaatdor tomonlarning joylashishini o'zgartirishni ko'rib chiqish taklif etiladi. Bu jihat ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ladi va raqamlashtirish kontekstida madaniy makon ishtirokchilarining o'zaro ta'siri haqidagi munozarada asosiy hisoblanadi.

Madaniy va badiiy hayotni raqamlashtirishning tajribasi va yangi imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ushbu jarayonlarni ijtimoiy-madaniy makonda aniq joylashtirish kerak. Shu bilan birga, mahalliy madaniy klasterlar va ularning raqamli resurs ta'siri ostida o'zgarishi bo'yicha ilmiy tahlil ham o'tkazildi. 2021-yilda, Lebid va boshqalar raqamlashtirishning musiqiy madaniy makonga ta'sirini tahlil qilib, ushbu klasterda yangiliklar tashkiliy va texnik jihatdan ifodalanganligini unutmaslik kerak. Shu bilan birga, ijodiy element innovatsion o'zgarishlarga nisbatan zaif bo'lib qolmoqda. Maqolada madaniyatning innovatsion bosimga nisbatan zaifligi muammosiga javob sifatida madaniy va badiiy hayotning faoliyati bo'yicha ko'rsatmalar taklif etiladi. Raqamlashtirish va madaniyat sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyati asosan madaniy merosni yaratish va tarqatishda raqamli vositalardan foydalanish muammosiga qaratilgan. Shu bilan birga, raqamli va ijodiy o'ldhovlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning tabiati o'rganilmagan, bu esa maqolaning leytmotiviga aylandi.

Madaniyat sohasidagi raqamli transformatsiyani tahlil qilish ilmiy va madaniy faoliyatni o'rganishga asoslangan. Madaniy va badiiy makonda raqamli resurslarni joriy etishda to'plangan tajriba ham dolzarbdir. Raqamlashtirish nisbatan qisqa vaqt ichida madaniy va badiiy muhitga kiritilgan bo'lsada, madaniy tendensiyalar va innovatsiyalarni tomoshabinlarning nomuqobil yoritilishi tufayli raqamli bo'shliqlar allaqachon kuzatilib boshlagan. Shu sababli, ilmiy va madaniy izlanishlarda ushbu muammoni yaxlit yoritish zarurati hardoimgidanda dolzarbdir. Shu nuqtai nazardan, sinergiya madaniy va badiiy dunyoda ushbu yaxlitlikka erishish uchun mo'ljallangan prinsipdir. Raqamlashtirish bu sinergiyani ta'minlashga qodir vositalardandir.

O'rganilayotgan asosiy elementlardan biri bu raqamli va madaniy makonning o'zaro ta'siridir. Raqamli va badiiy makonlarning yangi o'zaro ta'sirini aniqlash uchun ularning zamonaviy madaniy dunyoda potensial avtonomiya darajasini tushunish muhimdir. Ushbu g'oyalar aslida qarama-qarshidir, ammo madaniy, badiiy va raqamli makonning joylashuvi va avtonomligi darajasi haqidagi savolga asoslangan munozara ushbu elementlarning o'zaro ta'siri holatini ko'tarishga (va ba'zi hollarda hal qilishga) imkon beradi. Tadqiqot raqamli madaniy va badiiy yutuqlar bilan shug'ullanadiganlarning reaksiyasiga katta e'tibor beradi. Xususan, Demirkan & Spohrer (2018) badiiy sohadagi raqamli elementlarni idrok etish darajasi ijodkorlarga ham, biluvchilarga ham bog'liqligini ta'kidlaydi.

Ushbu yondashuv raqamli san'at klasterida tajribani shakllantirishga ahamiyat berish va raqamli resurslardan foydalanishning yangi istiqbollarini

aniqlash imkonini beradi. Insonning o'lchovli jihati uzoq vaqt davomida ilmiy adabiyotlarda yetarli darajada yoritilmagan. Biroq, dunyoning ilmiy asoslanishida o'z-o'zini tashkil etuvchi elementlarning aktuallasishi bilan madaniy va badiiy hayot mavzusi ushbu sohada raqamli resurslardan foydalanishning asosiy ishtirokchisiga aylanadi.

Uslubiy o'lchovda madaniy va badiiy makon manfaatdor tomonlarining raqamli o'zgarishlarni amalga oshirishga munosabati to'g'risida fikr-mulohazalari muhim omillardandir. Raqamli loyiha guruhlarini shakllantirish va raqamli yetakchilikni o'qitish dasturlarini amalga oshirish formati, shuningdek raqamli tashkilotlarning faoliyati, istiqbolli ko'rinadi. Bunday tarkibiy elementlar madaniy sohada raqamli transformatsiyaning dinamikasi va samaradorligi bo'yicha tahliliy ishlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan. So'nggi tadqiqotlar raqamli madaniyat va ijtimoiy talablarga asoslangan muqobil global madaniyatni yaratish istiqbollari ishora qilmoqda. Ossevaard (2019) madaniy va badiiy faoliyatga raqamli ta'sir darajasini yangilash (hech bo'maganda) yoki o'zgartirish (ko'pi bilan) zarurligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot davomida madaniy va badiiy hayotni raqamlashtirish masalasi bo'yicha ilmiy va madaniy izlanishdagi asosiy ikkilanishlar aniqlandi. Birinchidan, raqamli vositalarga bo'lgan talab, madaniy va badiiy faoliyat ehtiyojlari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rsatilgan.

Zamonaviy madaniy va badiiy hayotda biz zamonaviy globallashtirishga xos bo'lgan ijtimoiy-madaniy tendensiyalarning shakllanishi va rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Kutnjak va boshq. (2019) "Yangi texnologiyalar uchun jadallashish sikli ma'lum bir texnologiya joriy qilingan paytdan boshlab texnologiya real jarayonlarda foydalanish uchun to'liq potensialiga erishgunga qadar sanoatga boshqacha ta'sir qiladi" deb ta'kidlashgan. Taklif etilayotgan tadqiqotda dolzarb bo'lgan metodologiya raqamli va badiiy o'lchovlar bilan bog'liq bo'lgan algoritmda ifodalanadi. Xususan, madaniy va badiiy sohada raqamlashtirishning ijodiy va tashkiliy segmentlarini hisobga olgan holda, biz quyidagi bosqichlarni kuzatamiz:

- badiiy asarlarni yaratishda ishlatiladigan barcha mavjud raqamli vositalarning dinamik to'plami;
- badiiy sohada raqamli Arsenalning tegishli, yordamchi, potensial foydali yoki zararli elementlarini professional tanlash;
- madaniy va badiiy o'lchovni yaratish hamda logistika jarayonini yaxshilaydigan istiqbolli raqamli resurslarni tanlash.

Madaniyat va san'atni raqamlashtirish sohasidagi tadqiqot faoliyati ikkita asosiy o'lchovga ega: ob'ekt (madaniy va badiiy asarlar yaratishda raqamli vositalarning bevosita ishtirokini belgilaydi) va mavzu (yaratuvchi yoki iste'molchi tomonidan madaniy va badiiy faoliyat uchun raqamli potensialni jalb qilish darajasini ko'rsatadi). Ushbu uslubiy tuzilma madaniyatda raqamlashtirishning ijodiy va tashkiliy tamoyillari va raqamli va madaniy va badiiy makonning simbiozini tavsiflovchi ko'rsatmalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar maqsadlariga javob beradi.

Raqamlashtirishni ilmiy va madaniy tavsiflashning uslubiy

yondashuvlaridan biri bu raqamli dunyoni rivojlantirish va raqamli tamoyillarni ijtimoiy faoliyatning barcha sohalariga birlashtirish strategiyasidir. Madaniy segmentda strategik uslubiy ko'rsatma madaniyatning raqamli o'lchovida ishlatiladigan amaliy (ishlab chiqarish) tarkibiy qismlarga qaratilgan strategik ish taklif etiladi.

Qoida tariqasida, Europeana va Google Arts & Culture kabi keng ko'lamli onlayn madaniy meros platformalari asosida raqamli transformatsiya natijalarini tahlil qilish yaxshiroqdir (Pesce va boshq., 2019). Raqamli o'zgarishlarni o'rganishda samarali uslubiy yondashuv kontseptual asosni yaratishdir. Ikki konseptual Klaster shakllantirilmoqda, ulardan biri madaniyat sohasida ishlatilishi mumkin bo'lgan raqamli mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan; ikkinchisi madaniy tajribani uzatish samaradorligini oshirish uchun raqamli mexanizmlardan foydalanishga qaratilgan. Katta ma'lumotlarning raqamli salohiyati madaniy va badiiy o'zgarish uchun juda muhimdir. Keng ko'lamli ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati madaniy tajribani (raqamli shaklda intellektual va estetik elementlarni) va madaniy merosni (raqamli shaklda madaniy asarlar) saqlashga imkon beradi.

Raqamli platformalardan foydalanish ijodiy madaniy sohalarda aniq innovatsion yo'nalishga ega. Madaniy sohada raqamli mahsulotlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini moddiy madaniyat ob'ektlariga nisbatan raqamlashtirish samaradorligini va shu bilan birga ma'naviy madaniyat elementlarini raqamlashtirish bilan bog'liq qiyinchiliklarni taqqoslash orqali kuzatish mumkin.

Madaniy va badiiy merosning raqamli makonga muvaffaqiyatli qo'shilishi va madaniy muhitda raqamlashtirish tamoyillarini amalga oshirish tegishli nazariy, uslubiy va amaliyotga yo'naltirilgan ko'rsatmalar bilan ta'minlanishi mumkin.

Keling, ushbu ko'rsatmalarni madaniy va badiiy mahsulotlarni raqamlashtirishning mavjud bo'lgan samarali tajribasi yoki badiiy sohadagi yangi raqamli imkoniyatlar kontekstida ko'rib chiqaylik. Madaniy va badiiy muhitda raqamli transformatsiya jarayonini takomillashtirish bo'yicha eng muhim ko'rsatmalardan biri bu sohada manfaatdor tomonlarning moslashuvchanligidir. Shuni ta'kidlash kerakki, moslashuvchanlikni madaniy va badiiy makonni raqamlashtirishni ta'minlaydigan ishtirokchilarning har ikki tomonida ham: madaniyat arboblari va rassomlar tomonidan madaniy sohadagi innovatsion raqamli formatlar, madaniy tarkib yaratiladigan, tarqatiladigan va efirga uzatiladigan raqamli manbalarni idrok etish sharoitida va texnik qo'llab-quvvatlash doirasida amalga oshirish kerak. Madaniy raqamlashtirishni o'rganishning asosiy jihatlaridan biri bu jarayonlarni amaliy amalga oshirishdir. Faol madaniy joylarni raqamli makonga o'tkazish ularning tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va jalb qilish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Turizm, mehmondo'stlik va ko'ngilochar sohalar raqamli resurslardan foydalangan holda o'z faoliyatini sezilarli darajada jonlantirganligini namoyish etdi.

Ushbu sohalar natijalariga ko'ra madaniy segmentning boshqa klasterlari, ayniqsa badiiy va ma'naviy omillarga e'tibor qaratadiganlar asta-sekin raqamlashtirildi. Shunday qilib, madaniy muhit asta-sekin raqamli makonga o'tmoqda. Shubhasiz, bu yo'nalishni birinchi bolib moddiy yo'naltirilgan madaniy

sohaning segmentlari amalga oshirdi. Madaniyatning badiiy va ma'naviy klasterlari raqamli potensialni o'z arsenaliga ancha sekin va kamroq darajada kiritmoqda. Madaniy sohalarida raqamli potensialni amalga oshirishning ushbu algoritmlari faqat raqamlashtirishning moslashuvchanligini va uni madaniy sohada qo'llash uchun barqaror sharoitlarning yo'qligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, har qanday cheklovlar yoki chegaralar ayniqsa og'riqli deb qabul qilinadigan madaniy faoliyatning ijodiy o'lchovi uchun juda muhimdir. Madaniy sohada raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun muhim qo'llanma raqamli potensialni onlayn ravishda yangilash orqali erishiladigan dinamizmdir. Onlayn san'at-bu ijodiy va logistika nuqtai nazaridan yangi vositalarni talab qiladigan yangi format hisoblanib, raqamlashtirish badiiy faoliyatning har ikki tomoni (ijodkor va iste'molchi) uchun samarali natijaga erishish va sifatli madaniy mahsulot yaratish uchun maqbul mexanizmdir.

Bugungi ijtimoiy-madaniy muhitda raqamli va madaniy segmentlarning kesishishi modeli shakllanmoqda. Madaniyat va san'atda raqamlashtirishning sinergik salohiyati ushbu komponentlarning o'zaro ta'sirining aniq misollarida kuzatiladi. Xususan, raqamli manbalar orqali madaniy elementlarni namoyish etish formati va dizayni masalasi muhim rol o'ynaydi. Madaniy tarkibning sifati asosan raqamli transformatsiya strategiyasini belgilaydi. Qiziqarli va mazmunli madaniy elementlar raqamli mutaxassislariga madaniy artefaktning kamchiliklarini bartaraf etishga emas, balki madaniy tarkibni yaratishning texnik va media jihatlariga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Inson madaniy va badiiy yutuqlarning yaratuvchisi sifatida hamda inson ushbu yutuqlarning iste'molchisi yoki biluvchisi sifatida ularni yaratish, saqlash, tarqatish va baholash algoritmlarini shakllantirganligi sababli, inson o'lchovlilikiga madaniy raqamlashtirishni o'rganishning ustuvor tamoyilidir. Inson normativ va tartibga solish funksiyalari orqali madaniyatga raqamli ta'sirning roli va holatini belgilaydi. Shu bilan birga, axborot va raqamli tarkibning tez va ba'zan nazoratsiz rivojlanishi odamlarning kelajakda raqamlashtirishning madaniyatga ta'sirini to'liq nazorat qilish qobiliyatiga tahdid soladi. Agar madaniy va badiiy rivojlanish nafaqat ilmiy va ratsionalistik tamoyillarga (ularni tuzish va boshqarish ancha oson), balki axloqiy va hissiy (betartiblik va manipulyatsiya uchun ko'proq imkoniyatlarga ega) o'lchovlarga bo'ysunishini hisobga olsak, keyin badiiy faoliyatga har qanday radikal ta'sir (va shubhasiz raqamli ta'sir) ilmiy va madaniy izlanishda chuqur o'rganilishi kerak.

Muhokama va natijalar. Pragmatik tamoyillar bilan singib ketgan zamonaviy dunyoda nafaqat madaniy yutuqlarning estetik tarkibiy qismi, balki madaniyatning amaliy darajasi ham muhim omilga aylanmoqda. "Madaniy iste'mol" tushunchasi ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarini (aloqa, ijtimoiy segment, iqtisodiy hayot) onlayn tarzda yaxshilaydigan raqamli madaniyatni amalga oshirishga to'liq mos keladi. Zamonaviy sivilizatsiya rivojlanishining butun ijtimoiy yo'naltirilgan klasteri mavjudlik va ishtirok etish tamoyillari bilan bog'liq. Raqamlashtirish madaniy va badiiy merosni jamiyatning barcha a'zolariga (yaratish uchun hamda iste'mol qilish uchun ham) ochiq qilish uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar madaniy

ma'no va mohiyatning ma'lum bir qashshoqlashuvi bilan tavsiflangan o'z-o'zidan qilish tamoyiliga asoslangan madaniy ijodning sifat jihatidan yangi usullarini ishga tushirdi.

Nadkarni & PR Rakkabgl (2021) raqamlashtirish jarayonining so'1 darajalarida tarqalishi bo'yicha tahliliy tadqiqot o'tkazdi. Bizni birinchi navbatda tadqiqotning inson o'lchovli makro darajasi qiziqtiradi. Ishning natijasi raqamlashtirishning tezligi va intensivligini ko'rsatadigan induktiv tematik xaritalarni shakllantirish edi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu bosqichdagi madaniy va badiiy hayot segmentlari raqamlashtirish darajasi bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy segmentdan sezilarli darajada past. Shu sababli, madaniyat va san'at sohasida raqamlashtirishning global va mahalliy tarqalishi o'rtasidagi bog'liqlikni yanada e'tibor qaratishga arziydi. Madaniy va badiiy hayotni raqamlashtirish jarayonini sotsializatsiya qilish insoniy o'lchovlardan biridir. Ossevaard (2019) zamonaviy ijtimoiy nazariyaning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, uni yangilash zarurligiga ishora qilgan, chunki estetik va intellektual sohalarni egallab olish xavfi mavjud.

Texnologizatsiya, axborotlashtirish va raqamlashtirish zamonaviy dunyoqarashning estetik va intellektual salohiyatini bartaraf etadigan omillardir. Hosildorlik va samaradorlikni oshirish zarurati bilan texnologik tendensiyalarni niqoblash madaniyatning axloqiy va ma'naviy o'lchovi uchun xavf tug'diradi. Ratsional va estetikani raqamli manbalar bilan almashtirishning oddiy mexanizmi tashkiliy jihatdan foydalidir, ammo sivilizatsiya rivojlanishi uchun mumkin bo'lgan oqibatlar nuqtai nazaridan halokatli bo'lishi mumkin.

Boshqa tomondan, raqamli o'lchovning inson madaniy hayotidagi o'sib borayotgan ta'sirini e'tiborsiz qoldirmaslik yoki rad etish kerak emas. Shuning uchun eng yaxshi yechim an'anaviy madaniy va badiiy muhit hamda innovatsion raqamli manbalar tamoyillarini o'zaro bog'lashdir. Faqat sinergetik uslubiy ko'rsatmalarda madaniyatni yanada uyg'un holda rivojlantirish mumkin. O'zaro ta'sir moddiy va ma'naviy, ijodiy va tashkiliy muvozanatni saqlaydi, bu madaniyatni an'anaviylik va innovatsiyalarning muhim darajalariga erishishdan saqlaydi.

Agar biz raqamlashtirishni tizimli ravishda ko'rib chiqsak, ikkita asosiy komponentni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- texnologik hisoblash va axborot-kommunikatsiya;
- o'z-o'zini optimallashtirish va barqaror muhitni yaratish.

Madaniy mahsulotlar iste'molchilari uchun, aksincha, ularning translyatsiyasini, uzatilishini yoki tarqatilishini yaxshilashning raqamli qobiliyati ustuvor ahamiyatga ega. Shuning uchun bu holda sinergetik prinsip madaniy raqamlashtirish jarayonida ustuvor element hisoblanadi. Sinergetika o'z-o'zini tashkil etish tamoyillariga bevosita rahbarlik qilganligi sababli, taklif qilingan tadqiqotda inson o'lchovi yana asosiy hisoblanadi. Texnologik va axborot klasteri madaniy hayotda, ayniqsa madaniy elementlarni yaratish bosqichida juda kam qo'llaniladi.

Madaniyatning sub'ektiv o'lchovi masalasi dolzarblashganda, o'zini o'zi tashkil etishning sinergetik jarayonlari hamda doimiy o'zgarishlarga chidamliligini shakllantirish madaniy va badiiy jarayonlarda barcha manfaatdor tomonlar uchun

ustuvor vazifaga aylanadi. Shaxsiy darajada raqamli transformatsiyaga moslashishning quyidagi omillari taklif etiladi: raqamlashtirishning afzalliklari to'g'risida xabardorlik; raqamlashtirish bilan bog'liq o'zgarishlarni idrok etish, raqamli makonda harakat qilish uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantirish; taraqqiyot va rivojlanish istiqbollari bilan raqamlashtirishning ijtimoiy assotsiatsiyasi.

Ijodkorlikka yaqin odamlar o'zlarini ijtimoiy-iqtisodiy yoki ilmiy-texnikaviy rivojlanish voqeliklaridan qanchalik mavhum qilishni xohlamasin, bugungi dinamik globallashtirish jamiyatda buni amalga oshirish deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Qanday bo'lmasin, biznes modellari asta-sekin, lekin (va eng muhimi, samarali) shubhasiz ijodiy sohalarida o'z o'rnini egallaydi. So'nggi o'n yil ichida raqamli texnologiyalar biznes strategiyalarida samarali ekanligini isbotladi. Shu sababli, tobora iqtisodiy yo'naltirilgan madaniy muhitda raqamli resurslardan foydalanish tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Ijodiy sohalar raqamli makonga faolroq qo'shilib, o'z salohiyatini boyitmoqda.

Zamonaviy biznes strategiyalarida ijodiy va badiiy sohalar iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy hayotda o'ziga xos rivojlanish modellarini shakllantirmoqda. Axir, raqamlashtirishning insoniy o'lchovi madaniy va badiiy makonga qo'shilganda aniq tuzilish va tashkilotni talab qiladi. Madaniyat, ilm-fan yoki ta'limdan farqli o'laroq, tartib va uyushqoqlik nuqtai nazaridan har doim qo'shimcha manbaalarga muhtoj, chunki bu elementlar madaniy va badiiy faoliyatda mavjud emas. Shu sababli, tadqiqot madaniyatdagi raqamli Arsenalning sifati va ushbu sohada raqamli vositalardan foydalanishni tizimlashtirish muammosini raqamlashtirish jarayonlarini soddalashtirish elementi sifatida qo'shishni taklif qiladi. Ijtimoiy-madaniy o'lchovda xizmatlarning yangi avlodi shu tarzda shakllanmoqda.

Madaniyat umumiy iste'mol paradigmasiga qo'shilganligi sababli, u hamma uchun ommaviy va ochiq bo'ladi (tushunish nuqtai nazaridan hamda madaniy merosga kirishning amaliy imkoniyati jihatidan ham). Raqamlashtirish-bu madaniyatning xizmatlarni iste'mol qilishning global tizimiga qo'shilishini ta'minlaydigan mexanizm hisoblanib, raqamli transformatsiya madaniy muhit uchun dolzarbdir, chunki uning afzalliklari vaqt va resurslarni tejashdir.

Shu bilan birga, raqamlashtirishni bunday amalga oshirish madaniyat va san'atning axloqiy, ma'naviy va estetik o'lchovlarini himoya qilish uchun aniq va faol himoya harakatlarini talab qiladi. Ilmiy va madaniy nutq uchun istiqbolli vazifa bir xil raqamli manbalar orqali madaniy rivojlanishni muvofiqlashtirish va tartibga solishga imkon beradigan ko'rsatmalarni ishlab chiqishdir. Raqamli dunyoning kuchini hisobga olgan holda, madaniy va badiiy klasterlarni rivojlantirish uchun madaniyatni saqlaydigan formatni modellashtirish Real istiqboldir.

Zamonaviy dunyoda sifat masalasi ustuvor hisoblanadi. Biroq, madaniy o'lchovda madaniy meros nisbatan sifat xususiyatlariga ega. Maqolada madaniy artefaktlarni miqdoriy jihatdan saqlashning shoshilinch zarurligi tavsiflandi. Bu jarayon, ayniqsa, yo'q bo'lib ketish xavfi ostida bo'lgan artefaktlar uchun dolzarbdir. Bunday madaniy ob'ektlarni raqamlashtirish ko'pincha ularning madaniy meros uchun saqlanishini ta'minlashning yagona yechimidir.

An'anaviy texnologik interfeyslarni madaniy va badiiy merosning aksariyat qismida qo'llash qiyin, chunki ular ko'proq axborot ustuvorliklariga qaratilgan. Shu bilan birga, madaniy va badiiy elementlar asosan ma'no, axloqiy va estetik o'lchovlarni ifodalashni talab qiladi. Raqamlashtirish quyidagilarni ta'minlashga imkon beradi: tashkiliy, logistik, axborot va boshqa jihatlardagi badiiy yutuqlarni qo'llab-quvvatlash. Xususan, mualliflik huquqi, intellektual mulk va badiiy elementlarning huquqiy maqomi va saqlanishi bilan bog'liq kamchiliklar masalasi bugungi kunda muhim muammo bo'lib qolmoqda.

Raqamli huquqlar kontseptsiyasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan tarkib yoki badiiy yutuqlardan suiiste'mol qilishning barcha mumkin bo'lgan tahdidlarini oldini oladi. Shunday qilib, rassom yoki madaniyat xodimi qo'shimcha kuch va mablag' sarflamaydi, faqat o'z faoliyatining ijodiy qismiga e'tibor qarata oladi. Madaniy va badiiy faoliyatni raqamlashtirishning ijodiy elementining rolini va uning tashkiliy tarkibiy qismdan farqlanishini tushunishning istiqbolli tomoni shu tarzda shakllanadi.

Xulosa. Shunday qilib, raqamli transformatsiya ijtimoiy-madaniy makonning barcha sohalarida global nisbatlarga ega bo'lmoqda. Madaniy va badiiy sohaga raqamli mexanizmlar ham ta'sir qiladi. Madaniyatni raqamlashtirish ikkita asosiy yo'nalishda amalga oshirilmoqda: tashkiliy va texnologik hamda badiiy va ijodiy. Ilmiy va madaniy hamjamiyatning asosiy vazifasi ushbu sohaning moddiy va texnologik hamda ma'naviy-estetik tarkibiy qismlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash uchun madaniy va badiiy muhitga raqamli mexanizmlarni joriy etish tamoyillarini ishlab chiqishdan iborat. Madaniyatni raqamlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar dolzarbdir: moslashuvchanlik, dinamizm va sinergiya. Sinergetik o'zaro ta'sir global raqamlashtirish sharoitida madaniy rivojlanish strategiyalarining asosiy ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Bundan tashqari, sinergetik munosabatlar madaniy va badiiy muhitda raqamli mahsulotdan foydalanishning amaliy samaradorligini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan. Raqamli texnologiyalar asosida madaniy tajribani shakllantirish madaniy an'analarni saqlash va madaniy yutuqlarning yangi elementlarini rivojlantirish kafolati bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Shermanov, E. U. (2025). DAXLDORLIK FAZILATI ORQALI TALABALARNING MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH: STRATEGIYA VA MEXANIZMLAR. *Inter education & global study*, (3), 596-603.
2. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
3. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
4. Saidovich, J. S., Uralovich, S. E., Kurbanov, A., & Erkinovna, A. N. (2022). The role of cinema in the system of education.
5. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini

tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'LIMI JURNALI*, 1(8).

6. Шерманов, Э. (2022). ИНСОН-ЎЗ ХАЛҚИ ТАҚДИРИГА ЛОҚАЙДЛИГИ ИЖТИМИЙ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА. *Scientific progress*, 3(6), 64-70.

7. Eldor o'g'li, Zohidjon Jumanazarov. "STRATEGIC MANAGEMENT OF CULTURAL AND ART TRAINING INSTITUTIONS BASED ON CULTURAL INTELLIGENCE." *ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR* 2.15 (2024): 21-25.

8. Zohidjon Jumanazarov Eldor o'g'li. "STRATEGIC MANAGEMENT OF CULTURAL AND ART TRAINING INSTITUTIONS BASED ON CULTURAL INTELLIGENCE". *ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, vol. 2, no. 15, Dec. 2024, pp. 21-25, <http://zamtadqiqot.uz/index.php/zt/article/view/841>

9. Jumanazarov, Zohidjon. "FEATURES OF CULTURAL POLICY IN NEW UZBEKISTAN." *Journal of Applied Science and Social Science* 1.4 (2025): 352-354.

10. Norbobo o'g'li, Samiyev Baxtiyor, and Jumanazarov Zohidjon Eldor o'g'li. "PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND DUTIES OF A MANAGER IN THE FIELD OF CULTURE." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 5.6 (2025): 875-881.

11. Eldor o'g'li, Jumanazarov Zohidjon. "IJODIY SOHALARDA KREATIVLIK VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI." *SYNAPSES: Insights across the disciplines* 2.6 (2025): 42-50.

12. Eldor o'g'li, Jumanazarov Zohidjon. "KREATIVLIK PARADIGMASI: SAN'AT, IQTISODIYOT VA IJTIMOY O'ZGARISHLARNING CHORRAXASI." *SYNAPSES: Insights across the disciplines* 2.6 (2025): 98-106.

13. Eldor o'g'li, Jumanazarov Zohidjon. "KREATIV INDUSTRIYALAR: INNOVATSIYA VA TA'SIR KELAJAGI." *Journal of new century innovations* 78.1 (2025): 332-338.

14. Eldor o'g'li, J. Z., & Tolibjonovna, B. G. (2025). TALABALARDA TA'LIMIY MOBILLIK SHAROITIDA JAHON ADABIYOTI ORQALI KROSS-MADANIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH. *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research*, 2(6), 99-104.

15. Eldor o'g'li J. Z. MADANIY VA KREATIV INDUSTRIYA //SYNAPSES: Insights across the disciplines. – 2025. – T. 2. – №. 6. – С. 107-115.

16. Jumanazarov, Zohidjon. "KEY CHARACTERISTICS OF CULTURAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL SETTINGS." *Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations* 1.1 (2025): 593-596.

17. Jumanazarov, Z. (2025). THE ROLE OF CHILDHOOD CULTURAL EXPERIENCES IN SPIRITUAL SECURITY ISSUES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(3), 657-662.

18. Eldor o'g'li Z. J. et al. THE INTEGRATIVE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SOCIAL SPHERE //Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi. – 2025. –

№. 1. – С. 165-175.

19. Eldor o'g'li, J. Z. (2025). TEATRNI TARG 'IB QILISH SHAROITIDA MARKETING VA PRNING AHAMIYATI. ACUMEN: International journal of multidisciplinary research, 2(2), 225-234.
20. Eldor o'g'li J. Z., Obidjon o'g'li A. B. TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI //SHOKH LIBRARY. – 2025.
21. Zoxidjon, Jumanazarov, and Farogat Dadabayeva. "RELEVANCE OF MODULAR TRAINING IN HIGHER SCHOOL." Modern Science and Research 3.2 (2024): 650-660.
22. Jummanazarov, Z. E. "MUSIQANING YOSHLAR AQLIY VA JISMONIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI." Inter education & global study 3 (2025): 563-573.
23. Eldor o'g'li, Z. J. (2024). STRATEGIC MANAGEMENT OF CULTURAL AND ART TRAINING INSTITUTIONS BASED ON CULTURAL INTELLIGENCE. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(15), 21-25.
24. Ганиева, Э. Р. (2017). Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя. *Молодой ученый*, (21), 59-61.
25. Ганиева, Э. Р. (2014). Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане. *В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии*, (12 (43)), 68-73.
26. Ганиева, Э. Р. (2019). Проблемы развития потоковых видеосервисов в Узбекистане. *Проблемы современной науки и образования*, (10 (143)), 100-106.
27. Ганиева, Э. Р. (2018). Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности. In *Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология* (pp. 24-30).
28. Ганиева, Э. Р. (2018). Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации. In *Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования* (pp. 8-12).
29. Ganieva, E. R. (2022). Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series. *International Journal on Integrated Education*, 5(4), 286-290.
30. Ганиева, Э. Р. (2014). Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (14), 316-318.
31. Ганиева, Э. Р. (2022). ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И МЕССЕНДЖЕРАМИ (НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM И TELEGRAM). In *Современные медиакоммуникации в глобализирующемся мире* (pp. 74-79).
32. Ганиева, Э. Р. (2021). ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИНОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ

- ЭПОХИ. In *КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 6-11).
33. Ганиева, Э. Р. (2017). Новые страницы истории телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (21), 57-59.
34. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
35. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
36. Samiyev, Baxtiyor. "INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CULTURE AND ART." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.5 (2024): 522-525.
37. Baxtiyor, Samiyev. "THEORETICAL ANALYSIS OF THE CURRENT ACTIVITY OF CULTURAL CENTERS IN UZBEKISTAN." *International Multidisciplinary Journal for Research & Development* 11 (2024).
38. Rustamov, M. (2025). The importance of cultural and art institutions in the development of the tourism sector (on the example of the activities of theaters and cultural centers). *Academic Journal of Science, Technology and Education*, 1(6), 70-74.
39. Rustamov, M. T. (2024). MILLIY AN'ANA VA URF-ODATLARNING TURIZM SOHASI RIVOJIDA TUTGAN O 'RNI. *Inter education & global study*, (9), 365-373.